

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
Omonqulova Diyora Farhod qizi	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
Qudratov Davron Sami o'g'li	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
Rahimova Xosiyat Uralovna	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
Raxmatova Ondagul Oybek qizi	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
Raxmonova Mavluda Suvon qizi	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
Sattorova Mohinur Sherali qizi	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
Toxirova Nafisa Dilshod qizi	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
Xasanov Baxrom Boktiboyevich	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
Олтибоева Камола Шарофжон қизи	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
Хамидова Нигора Илхомовна	

TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGIDA MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK MUAMOLARI

Raxmonova Mavluda Suvon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasida o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0004-5829-8476

Annotatsiya: Maqolada talabalarning kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlash kompetensiyasining ta‘rifiy noaniqligi, uning kasbiy vaziyatlardan uzib o‘qitilishi, reproduktiv metodlarning ustunligi, formatif baholashning sustligi va o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligining yetarli emasligi asosiy muammolar sifatida ajratildi. Maqolada muammoni hal etish uchun muammoli vaziyatlar, dalil tahlili, argumentatsiya, refleksiya, tengdosh baholash va kompetensiyaga yo‘naltirilgan baholash rubrikalariga tayanadigan pedagogik yondashuv taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: kasbiy tayyorgarlik, mantiqiy fikrlash, kompetensiya, oliy ta‘lim, tanqidiy tahlil, muammoli o‘qitish, formatif baholash, argumentatsiya.

Abstract: The article identifies key challenges in students' professional training, including the conceptual ambiguity of logical thinking competence, its detachment from professional contexts, the dominance of reproductive methods, insufficient formative assessment, and inadequate methodological preparedness of instructors. To address these issues, a pedagogical approach is proposed based on problem-based situations, evidence analysis, argumentation, reflection, peer assessment, and competency-oriented assessment rubrics.

Key words: professional training, logical thinking, competence, higher education, critical analysis, problem-based learning, formative assessment, argumentation.

Аннотация: В статье в качестве основных проблем выделены: терминологическая неопределённость компетенции логического мышления в профессиональной подготовке студентов, её оторванность от профессиональных ситуаций, преобладание репродуктивных методов, недостаточная развитость формативного оценивания и недостаточный уровень методической подготовки преподавателей. Для решения проблемы предлагается педагогический подход, основанный на проблемных ситуациях, анализе доказательств, аргументации, рефлексии, взаимном оценивании и компетентностно-ориентированных оценочных рубриках.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, логическое мышление, компетенция, высшее образование, критический анализ, проблемное обучение, формативное оценивание, аргументация.

KIRISH

Kasbiy tayyorgarlik zamonaviy oliy ta‘limda faqat faktologik bilim majmuasini egallash bilan baholanmaydi. Mehnat bozori, kasbiy mobil muhit va ilmiy-texnologik yangilanishlar bitiruvchidan tahliliy qaror qabul qilish, dalillarni solishtirish, sabab-oqibat bog‘lanishlarini ko‘ra olish, ehtimoliy xatolarni farqlash va vaziyatga mos xulosa chiqarish qobiliyatini talab qiladi ^[1].

Mazkur talablar mantiqiy fikrlashni kasbiy kompetensiyaning markaziy tarkibiy qismi sifatida ko‘rsatadi. OECD hujjatlarida oliy ta‘lim tizimlarida tanqidiy va kreativ fikrlash malakalari siyosiy yo‘nalishlar hamda malaka standartlarida keng ta‘kidlanishi, biroq baholash amaliyotida ular yetarli darajada integratsiyalashmaganligi qayd etilgan.

Ayrim davlatlarda oliy ta‘lim talabalari uchun tanqidiy fikrlashni baholash bo‘yicha maxsus xalqaro loyihalar joriy etilgani, bunday baholash ish beruvchilar tomonidan talab etilayotgan ‘21-asr ko‘nikmalari’ bilan ham bog‘langanligi ko‘rsatiladi ^[4].

Demak, muammo faqat metod tanlash emas; u ta‘lim maqsadi, mazmuni, o‘qituvchi roli va baholash mexanizmlarining uzviylikiga borib taqaladi. Mantiqiy fikrlash kompetensiyasi ko‘pincha ‘tanqidiy fikrlash’, ‘muammoni hal qilish’, ‘tahliliy fikrlash’ singari yaqin tushunchalar bilan qorishib ketadi. Bunday terminologik

tarqoqlik o'quv rejasida aniq natijalarni belgilashni qiyinlashtiradi. Natijada talaba nazariy ta'riflarni biladi, ammo kasbiy vaziyatda dalilni tekshirish, xulosa tuzish va qarorni asoslash bo'yicha yetarli amaliy kompetensiyaga ega bo'lmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola nazariy-tahliliy tadqiqot sifatida bajarildi. Metodologik asos bibliografik izlanish, qiyosiy pedagogik tahlil, kontent tahlil va kompetensiyaviy interpretatsiyadan iborat. Tahlil uchun 2006-2025-yillarda e'lon qilingan xalqaro hisobotlar, meta-tahlillar, sharh maqolalar va oliy ta'lim amaliyotiga oid tadqiqotlar tanlab olindi [4].

Manbalar uch yo'nalishda saralandi: mantiqiy yoki tanqidiy fikrlashning nazariy tavsifi; oliy ta'limda uni rivojlantirish metodikasi; baholash va o'qituvchi tayyorgarligi bilan bog'liq natijalar. Analiz jarayonida 'mantiqiy fikrlash kompetensiyasi' quyidagi operatsion tarkib orqali talqin qilindi: muammoni aniqlash, dalillarni tekshirish, tushunchalar orasidagi bog'lanishni qurish, xulosa chiqarish, alternativ yechimlarni taqqoslash, qarorni asoslash va refleksiv qayta ko'rib chiqish. Tahlil natijalari pedagogik muammolar hamda ularni bartaraf etishga xizmat qiluvchi mexanizmlar ko'rinishida tizimlashtirildi.

1-jadval: Tadqiqot mavzusi bo'yicha tizimlashtirilgan pedagogik yo'nalishlar

Pedagogik muammo	Namoyon bo'lish shakli	Metodik yechim
Ta'rifiy noaniqlik	Kompetensiya umumiy ibora sifatida yoziladi, indikatorlar ochilmaydi.	Operatsion natijalar va baholash mezonlarini rubrika ko'rinishida belgilash.
Kasbiy kontekstdan uzilish	Mantiqiy topshiriqlar real professional vaziyat bilan bog'lanmaydi.	Case-study, loyiha, diagnostik vaziyat va dalil tahliliga asoslangan topshiriqlarni joriy etish.
Reproduktiv o'qitish	Ma'ruza va tayyor javob ustun, bahs va izoh kam.	Muammoli savol, debat, argument xaritasi, kollaborativ tahlilni qo'llash.
Sust formatif baholash	Faqat yakuniy nazoratga tayaniladi, jarayon kuzatilmaydi.	Feedback, self-assessment, peer review va analitik rubrikalarni muntazam qo'llash.
O'qituvchi tayyorgarligi yetishmasligi	Topshiriq va baholash dizayni kompetensiyaviy talabga mos kelmaydi.	Metodik seminar, mikrodars, namunaviy topshiriqlar banki va mentorlik tizimini yaratish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Birinchi muammo – kompetensiyaning ta'rifiy noaniqligi. O'quv dasturlarida mantiqiy fikrlash ko'pincha umumiy ibora sifatida yoziladi, lekin undan kutiladigan aniq amallar, indikatorlar va baholash mezonlari yetarli darajada ajratilmaydi. UNESCO kompetensiyalarni amaliy natija bilan bog'langan, o'quvchi faoliyatida kuzatiladigan kompleks tuzilma sifatida talqin qiladi. Shunday ekan, mantiqiy fikrlashni faqat abstrakt sifat emas, balki dalillash, tahlil, taqqoslash va asoslash operatsiyalarining integratsiyasi sifatida ko'rsatish talab etiladi [2].

Ikkinchi muammo – kasbiy mazmundan uzilgan o'qitishdir. Talabaga mantiqiy amallar ko'pincha alohida mavzu, test yoki formal topshiriq ko'rinishida beriladi. Natijada o'quvchi fan ichidagi mantiqiy tartibni tushunsa ham, uni real kasbiy vaziyatga transfer qila olmaydi. Oliy ta'limda kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha OECD sharhlarida fan mazmuni, o'qitish usuli va baholash o'rtasidagi uyg'unlik eng muhim shartlardan biri sifatida ko'rsatiladi [5].

Uchinchi muammo – reproduktiv metodlarning ustunligidir. Ma'ruza, tayyor sxema va standart javobni takrorlashga qurilgan darslar mantiqiy fikrlashning chuqur darajalarini rag'batlantirmaydi. Behar-Horenstein va Niu oliy ta'lim bo'yicha tadqiqotlar sharhida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun talabning faol ishtiroki, argumentatsiya va murakkab muammolar bilan ishlashi zarurligini ko'rsatadi. Abrami va hammualliflar meta-tahlilida ham maqsadli, izchil va maxsus o'qitilgan strategiyalar eng kuchli natija berishi ta'kidlangan [6].

To'rtinchi muammo – formatif baholashning sustligi. Mantiqiy fikrlash ko'nikmasi yakuniy test bilan to'liq o'lchanmaydi. U jarayon davomida talabning dalil tanlashi, xatoni sezishi, xulosani qayta ko'rib chiqishi va tengdosh bilan bahsga kirishishida namoyon bo'ladi. Bezanilla va hammualliflar o'qituvchilar nuqtayi nazaridan kritik fikrlashni rivojlantirishda qayta aloqa, o'zini baholash va peer review kabi usullarni muhim metodik omil sifatida ajratadi.

Beshinchi muammo – o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va kurs dizaynining yetarli emasligidir. Siyosiy hujjatlarda kompetensiya qayd etilgani bilan, o'qituvchining kundalik topshiriq, savol, mezon va rubrika yaratish amaliyotiga bu talab ko'chmasligi mumkin. Talabada mantiqiy fikrlashni shakllantirish uchun pedagogning o'zi dalil bilan ishlash, muammoli savol qo'yish, noto'g'ri xulosani tahlil qilish va refleksiv muhit yaratish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim.

Oltinchi muammo – o'quv topshiriqlari murakkabligining izchil oshirilmaligidir. Talaba birinchi bosqichda dalilni ajratish, keyingi bosqichda qarama-qarshi pozitsiyalarni taqqoslash, undan keyin esa mustaqil xulosa ishlab chiqish kabi ketma-ket intellektual yuklamani boshdan kechirishi kerak. Biroq amaliyotda ko'pincha sodda reproduktiv savoldan birdaniga murakkab loyiha vazifasiga o'tiladi. Bunday keskinlik mantiqiy fikrlashni rivojlantirmaydi; aksincha, tayyor qolipga qaytish ehtiyojini kuchaytiradi.

Tahlil natijalaridan ko'rinadiki, talabani kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish alohida fan emas, balki kursning ichki metodik tamoyiliga aylanishi kerak. Hendricson va hammualliflar muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qishni rivojlantiruvchi strategiyalar samarali bo'lishi uchun topshiriqlar real kasbiy vaziyatlarga yaqinlashtirilishi lozimligini ko'rsatadi [6]. Bunga case-study, problem-based learning, dalil xaritasi, diagnostik vaziyat, klinik yoki ishlab chiqarish ssenariysi, loyiha vazifasi va analitik esse singari formatlar mos keladi. Mantiqiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning samarali modeli kamida to'rtta shartga tayanadi.

Birinchi, kutiladigan natijalar operatsion fe'llar bilan ifodalanishi zarur: taqqoslaydi, isbotlaydi, inkor etadi, asoslaydi, xatoni aniqlaydi, variantni tanlaydi.

Ikkinchi, darsda muammoli vaziyatlar ko'paytirilishi kerak.

Uchinchi shart – formatif baholashning muntazamligi.

To'rtinchi shart – o'qituvchi uchun metodik qo'llab-quvvatlash tizimining mavjudligi. Van Damme va hammualliflar tanqidiy fikrlashni baholash va rivojlantirishni bir jarayon sifatida ko'rish zarurligini qayd etadi [7].

Kasbiy tayyorgarlik nuqtayi nazaridan mantiqiy fikrlashning qiymati qaror qabul qilish sifatida namoyon bo'ladi. Muhandislikda u loyiha yechimini tanlashga, tibbiyotda klinik xulosaga, pedagogikada dars strategiyasini belgilashga, iqtisodda variantlarni solishtirishga xizmat qiladi. Shu sababli kompetensiya fanlararo bo'lsa-da, uning namoyon bo'lish shakli kasbiy kontekstga moslashgan bo'lishi kerak. Nazariy birlik va amaliy moslashuv birgalikda ta'minlanganda natija barqaror bo'ladi. Kurs dizayni darajasida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish spiral tamoyil asosida qurilishi lozim. Dastlab talaba tushuncha va dalilni farqlaydi, keyin ularni bog'laydi, so'ng alternativ qarorlarni qiyoslaydi va yakunda mustaqil pozitsiyani himoya qiladi. Har bir bosqich uchun mos vazifa, mezon va feedback turi belgilansa, kompetensiya tasodifiy emas, balki bosqichma-bosqich shakllanadi. Shunday mexanizm bo'lmasa, mantiqiy fikrlash ko'proq deklarativ talab bo'lib qoladi, uning kasbiy tayyorgarlikdagi real o'lchovi esa noaniq bo'lib qolaveradi.

XULOSA

Talabalar kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishga to'sqinlik qilayotgan asosiy pedagogik muammolar – ta'rifiy noaniqlik, kasbiy vaziyatlardan uzilish, reproduktiv metodlar ustunligi, sust formatif baholash va o'qituvchining metodik tayyorgarligi yetishmasligidir. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun o'quv natijalarini aniq indikatorlar bilan belgilash, muammoli va dalilga asoslangan topshiriqlar ulushini oshirish, rubrika va refleksiya vositalaridan foydalanish, peer review va o'zini baholashni yo'lga qo'yish, o'qituvchilar uchun amaliy metodik treninglar tashkil etish zarur. Mantiqiy fikrlash kompetensiyasi kasbiy tayyorgarlikning qo'shimcha elementi emas; u bitiruvchining professional mustaqilligi, intellektual mas'uliyati va qaror sifati uchun tayanch mexanizmdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bouckaert M. The assessment of students' creative and critical thinking skills in higher education across OECD countries: A review of policies and related practices. OECD Education Working Papers, No. 293, 2023. DOI: 10.1787/35dbd439-en.
2. OECD. Does Higher Education Teach Students to Think Critically? Paris: OECD Publishing, 2022.
3. Saroyan A., Donnelly A., Baeten M. va boshq. Fostering creativity and critical thinking in university teaching and learning. OECD Education Working Papers, 2022.
4. Van Damme D., Zahner D., Cortellini O., Dawber T., Rotholz K. Assessing and developing critical-thinking skills in higher education. European Journal of Education, 2023, 58(3): 369–386. DOI: 10.1111/ejed.12563.
5. Behar-Horenstein L.S., Niu L. Teaching Critical Thinking Skills in Higher Education: A Review of the Literature. Journal of College Teaching & Learning, 2011, 8(2). DOI: 10.19030/tlc.v8i2.3554.
6. Abrami P.C., Bernard R.M., Borokhovski E. va boshq. Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 2015, 85(2): 275–314. DOI: 10.3102/0034654314551063.
7. Bezanilla M.J., Fernández-Nogueira D., Poblete M., Galindo-Domínguez H. Methodologies for teaching-learning critical thinking in higher education: The teacher's view. Thinking Skills and Creativity, 2019, 33: 100584. DOI: 10.1016/j.tsc.2019.100584.
8. Hendricson W.D., Andrieu S.C., Chadwick D.G. va boshq. Educational Strategies Associated with Development of Problem-Solving, Critical Thinking, and Self-Directed Learning. Journal of Dental Education, 2006, 70(9): 925–936. DOI: 10.1002/j.0022-0337.2006.70.9.tb04163.x.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.